

TALABALARDA SIYOSIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH YO'LLARINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY MANBALARDAGI TAHLILI

Ortiqova Nargiza Akramovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsenti

Annotatsiya: maqolada tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan yoshlar sotsiologiyasi, ularning axloqiy va estetik qarashlari, yoshlar siyosati amaliyoti, jamiyat rivojiga yoshlar tashkilotlarining ijobiy va salbiy ta'siri masalalari, yoshlar orasidagi destruktiv g'oyalar mazmuni yoritilgan.

Kalit so'zlar: siyosiy faollik, siyosiy ong, siyosiy madaniyat, yoshlar muammolari, demokratik taraqqiyot, ma'naviy rivojlanish.

Аннотация: в статье рассмотрена изучаемая исследователями социология молодежи, ее морально-эстетические взгляды, практика молодежной политики, вопросы положительного и отрицательного влияния молодежных организаций на развитие общества, содержание деструктивных идей среди молодежи.

Ключевые слова: политическая деятельность, политическое сознание, политическая культура, проблемы молодежи, демократическое развитие, духовное развитие.

Abstract: the article examines the sociology of youth studied by researchers, its moral and aesthetic views, the practice of youth policy, issues of the positive and negative influence of youth organizations on the development of society, the content of destructive ideas among young people.

Key words: political activity, political consciousness, political culture, youth problems, democratic development, spiritual development.

Kirish. Bugun jahondagi murakkab va tez o'zgaruvchan globallashuv sharoitida har qanday davlatning zamonaviy jamiyatga transformatsiyalanganlik darajasi ular tomonidan siyosiy, iqtisodiy hamda sotsiomadaniy voqelikdagi yoshlarning siyosiy madaniyatini rivojlantirishga yo'naltirilganligi bilan belgilanadi. Yoshlar siyosiy madaniyatining rivojlanish jarayonlari muammolarini hal qilish sohasidagi samarali davlat siyosatini amalga oshirish hamda unda qo'llaniladigan mexanizm va texnologiyalarni takomillashtirib borish ijtimoiy barqarorlik kafolati bo'lish bilan birga ijtimoiy taraqqiyotning ham garovi hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida, talaba yoshlar siyosiy faolligini oshirish jarayonlarida zamonaviy metodlarni qo'llagan holda amalga oshiriladigan texnologiyalarni ishlab chiqishga bo'lgan zaruratni yanada kuchaytirmoqda.

Adabiyotlar tahlili va tadqiqot metodologiyasi. Yoshlar muammolarini ilmiy-nazariy jihatdan o'rganishda AQSH olimlaridan Genri Gerouks va Mayk A. Meyls, nemis tadqiqotchilaridan I.S.Kon va Karl Mangeymlarning izlanishlari nazariy metodologik asos vazifasini o'taydi. Shuningdek, A.Lukov, A.Rudakov, P.I.Babochkin, A.D.Plotnikov, S.A.Bikov, L.A.Juravleva, O.I.Ivanov, I.G.Vasilev, S.N.Ikonnikov, A.I. Kovaleva, V.V.Nexaev, G.V.Kupriyanova, V.I.CHuprov, Yu.Zubok singari postsovet makoni olimlari tomonidan yoshlar sotsiologiyasi, ularning axloqiy va estetik qarashlari, yoshlar siyosati amaliyoti, jamiyat rivojiga yoshlar tashkilotlarining ijobiy va salbiy ta'siri masalalari, yoshlar orasidagi destruktiv g'oyalar mazmuni, yoshlarni jamiyat faoliyatiga jalb etish, shuningdek, yosh oilalar muammolari tadqiq qilingan.

Demokratik jamiyat rivojlanishida ma'naviy yangilanishlar masalasining adolatli jamiyat barpo etish haqidagi jihatlari Sharq va G'arb tamadduniga yirik hissa qo'shgan allomala Zardusht, Konfusiy, Suqrot, Aristotel, Forobiy, IbnSino, Bahouddin Naqshband kabi mutafakkirlarning, yirik davlat arboblari Amir Temur, Alisher Navoiy va Boburlarning qarashlarida aks etgan.

Milliy taraqqiyot va ma'naviy yangilanishlarga doir turli qarashlar jadid mutafakkirlari Behbudiy, Fitrat, Abdulla Avloniy, Munavvarqori asarlarida alohida mavzu sifatida o'rganilganligini qayd etish mumkin. Mamlakatimizda demokratik jamiyat rivoji va an'anaviy yangilanishlar jarayonlarining o'zaro dialektik aloqadorligi, ma'naviy islohotlarning tub mohiyatini ochib berishga doir qarashlar M.Quronov, N.Jo'raev, Q.Nazarov, I.Ergashev, N.Shermuhamedova, A.Erkaev, S. Otamurotovlarning demokratik taraqqiyot va ma'naviy rivojlanishning aloqadorligiga oid fikr–mulohazalar F.X.Yo'ldasheva, M.Q.Normurotova, R.I.Norliev, R.R.Ro'zieva, H.A.Axmedov kabi tadqiqotchilar ilmiy ishlarida kuzatiladi.

Muhokama. Hozirgi kunda ayrim tadqiqotchilar ta'lim-tarbiyani davlatchilikni saqlash va rivojlantirish, millatning fuqarolik birligini shakllantirishning tizim yaratuvchi omili deb hisoblaydilar. Keyingi yillardagi ilmiy-pedagogik adabiyotlarda talabalar va o'quvchilarning siyosiy madaniyatini oshirish muammosi; umumta'lim maktabi sharoitida fuqarolik jamiyati qadriyatlarini shakllantirish yo'llari muhokama qilinadi, o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga yo'naltirishning pedagogik shartlari, maktab o'quvchilari va talabalarining fuqarolik tarbiyasi uchun shart-sharoitlar belgilanadi, o'rganiladi. Bo'lajak o'qituvchilarning siyosiy madaniyatini shakllantirish muammosi maxsus tadqiq etilmagan. Ayni paytda jamiyatning ma'naviy kamolotini belgilab beruvchi yosh avlod qiyofasi o'qituvchining madaniyat darajasi, jumladan, uning siyosiy madaniyati darajasi, fuqarolik pozitsiyasi, dunyoqarashi kengligi bilan bog'liq.

Yoshlar toifalari bir-biridan qiziqish va ehtiyojlari, bilim va intellekt darajasi, moddiy ahvoli, uslubi va turmush tarzi bilan sezilarli darajada farqlanadi. Talabalar alohida ijtimoiy guruhdir. Bu guruhda davlat xizmatiga maqsadli kadrlar tayyorlaydigan, nafaqat kasbiy ko'nikma va malakalarni egallash, balki siyosiy yetuklik, siyosiy ong va siyosiy madaniyatni shakllantirish jarayoni amalga oshirilayotgan oliy o'quv yurtlari talabalarini ajratib ko'rsatish mumkin. Shuning

uchun talabalarda siyosiy madaniyatni shakllantirish yo'llari va mexanizmlarini izlash dolzarb bo'lib qoladi. Shuni hisobga olish kerakki, so'nggi o'n yillikda salbiy tendensiyalar kushayib, ijtimoiy hayotdagi og'ir vaziyatdan dalolat beradi: davlatlararo chegaralar notinchligi, turli etnik-siyosiy submadaniyatlarning muqarrar to'qnashuvi, milliy nizolarning keskinlashuvi. Bunday sharoitda nafaqat siyosiy, balki ijtimoiy jarayonlar ham o'z ifodasini topgan yangi siyosiy madaniyatning shakllanishi postmodern madaniyat paradigmasining o'ziga xos xususiyatlaridan biridir.

“Siyosiy ong – bu kishilarning siyosiy bilimlar, tasavvurlar, maslaklar, e'tiqodlar, o'zlari yashab turgan siyosiy tuzumga baho berishlari yig'indisidan iborat”¹. Siyosiy ong inson uchun tug'ma xususiyat emas, u avloddan – avlodga o'tmaydi, qarindosh – urug'chilikka, vorislikka yoki nasl – nasab xislatlarigi bog'liq bo'lmaydi. Ota bilan bolaning, aka bilan ukaning siyosiy ongliligi bir xilda bo'lmagani singari, qarindosh-urug'larning ham siyosiy ongliligi turlicha darajada bo'ladi.

Inson ongi asosan ikki ko'rinishda: oddiy ong va ijtimoiy ong shaklida namoyon bo'ladi.

“Oddiy ong hamisha odamlarda ularning turmushlari ikir-chikirlarida, kundalik mayda-chuyda tashvishlarida, o'zlarining shaxsiy, ichki kechinmalarida o'z ifodasini topishi mumkin va ular jamiyat, mamlakat, jahon rivojlanishi muammolarini bevosita qamrab olmaydi, ular yechimini o'z oldiga maqsad qilib qo'ymaydi”².

Ijtimoiy ong inson shaxsining ijtimoiy siyosiy turmush tarzida, jamiyatda sodir bo'layotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga nisbatan bo'lgan munosabatida, ularda faol ishtirok etishida o'z ifodasini topadi.

¹ G'oya va mafkura. – T.:«Ijod dunyosi» nashr yui, 2002 yil. – B- 65.

² Bunyodkor g'oyalar. – T.:«Ijod dunyosi» nashr uyi, 2002 yil. – B - 43.

Siyosiy ongning shakllanishi va rivojlanishiga quyidagi manbalar asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Birinchi manba – insonning oilaviy muhitidir. Siyosiy g'oyalar va hissiyotlar unga oiladagi tarbiya orqali beriladi.

Ikkinchi manba – bu keng ma'nodagi axborotdir. U insonga ham muomala orqali, ham ommaviy axborot vositalari orqali “kirib” boradi.

Ushinchi manba – bu individning shaxsiy tajribasidir. Bu shaxsiy tajriba olingan bilimni rad qiladi yoki tasdiqlaydi. Biroq u har qanday holatda ham siyosiy ongning shakllanishi va rivodlanishi jarayoniga muhim ta'sir ko'rsatadi. Bu manbalar insonga siyosat dunyosining tahlil etishga va unga nisbatan munosabatini belgilab olishga imkon beruvchi bilimlarning yig'indisini tashkil etadi.

“Siyosiy ong yoki siyosiy onglilikning darajasini belgilovchi bosh mezon – har bir shaxsning siyosiy voqea-xodisalarning mohiyatini anglab yetish qobiliyatidir”. Ayrim kishilar mamlakatda va xalqaro maydonda ro'y beradigan siyosiy o'zgarishlarni juda tez payqab oladilar, unga to'g'ri munosabat bildiradilar va baho beradilar.

Xulosa. Siyosiy ong kishilarning jamiyatdagi o'rni va mavqeyini belgilab beradi. Boshqarish va rahbarlik lavozimlariga ko'tarilishda ham siyosiy ong muhim rol o'ynaydi. Biroq bundan siyosiy ongi yuqori bo'lgan kishi boshqarish va rahbarlik ishlarida ishlash zarur degan xato xulosaga kelmaslik kerak. Chunki siyosiy bilimi yuqori bo'lgan har qanday kishi ham boshqarish va rahbarlikning o'ziga xos murakkab jihatlarida qobiliyatsiz bo'lishi mumkin.

Inson, jamiyat, ijtimoiy guruh, millat dunyoqarashini shakllantirishga, ularni muayyan maqsadlarini ifoda etadigan g'oyaviy bilimlar bilan qurollantirishga qaratilgan jarayon – mafkuraviy tarbiya deyiladi. Jamiyatdagi har bir ijtimoiy kuch yoki aholi qatlamlari o'z manfaat va maqsad-intilishlarini ifoda etuvchi g'oyalar tizimini yaratgach, boshqa guruhlarni ham shu g'oyalar ta'siriga tortishga, o'z tarafdorlari safini kengaytirishga harakat qiladi. G'oyalar adolatli va haqqoniy

bo'lib, ko'pchilikning talab-ehtiyojlariga mos kelsa, bu sohadagi tarbiya vositalari, ta'sirchan, tarbiyachilar esa faol va fidoyi bo'lsa, ko'zlangan maqsadga erishiladi. Jamiyat, xalq hali o'z manfaatlarini anglab yetmagan, o'z mafkurasini shakllantirib, maqsadlari sari safarbar bo'lmagan hollarda begona va zararli g'oyalar ta'siriga berilish ehtimoli ortib boradi. Bu esa g'oyaviy tarbiyani yo'lga qo'yish, sog'lom mafkura tamoyillarini aholi qalbi va ongiga muttasil singdirishni dolzarb vazifaga aylantiradi.

Siyosiy ongning shakllanishi ob'ektivlik va sub'ektivlik xususiyatiga egadir. Buning ma'nosi shundaki, siyosiy ongning shakllanishi, bir tomondan kishilarning xohish-istagiga bog'liq bo'lmagan holda ro'y bersa, ikkinchi tomondan esa, u har bir shaxsning hatti-harakatlari, ularning intilishlari hamda turli siyosiy omillarning faoliyati natijasiga bog'liq bo'ladi.

Siyosiy ongning shakllanishidagi ob'ektivlikning mohiyati kishilarning siyosiy jarayonlarda ishtirok etishi bilan belgilanadi. Bundan tashqari har bir shaxs jamiyatning o'ziga xos sub'ekti sifatida siyosiy voqea-hodisalarga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Masalan, saylovlarda ovoz berish, yig'ilishlarda, majlislarda siyosiy masalalar haqida o'z fikr va mulohazalarini bildirishi bilan shaxs o'zining siyosiy onglilik darajasini o'stirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Siyosiy ongning shakllanishidagi sub'ektiv xususiyat bir shaxsning boshqasiga siyosiy ta'sir etishi bilan ham belgilanadi. Masalan, bir shaxs ikkinchi shaxsga biron-bir siyosiy voqea-hodisa yoki o'zgarishning mohiyatini tuchuntirganda, ikkinchi shaxsning ongida u tuchunib yetmagan siyosiy masala to'g'risida ma'lum darajada tasavvur hosil bo'ladi.

Siyosiy ongning shakllanishi alohidalik xususiyatiga ham ega. Jamiyat a'zolarining onglilik darajasi har xil bo'lganligi uchun siyosiy ong jamiyat a'zolarida individual tarzda shakllanib boradi. Bir xildagi axborot, bir xildagi ilmiy ta'limot, ular qanday mazmunga ega bo'lishidan qat'iy nazar, ikkita shaxs tomonidan bir xil darajada qabul qilinmaydi yoki idrok etilmaydi.

Siyosiy ongning shakllanishi alohidalik bilan bir vaqtda umumiylik xususiyatiga ham ega bo'ladi. Siyosiy onglilikning ko'pchilik faoliyatida namoyon bo'lishi umumiylikning mohiyatini ifoda etadi. umumiylikning mohiyati siyosiy ongning ijtimoiy guruhlar faoliyatida namoyon bo'lishi bilan belgilanadi.

Siyosiy ongning shakllanishiga xos bo'lgan xususiyatlardan yana biri o'zgaruvchanlikdir. Jamiyat siyosiy hayotining rivojlanishi bir yerda to'xtab qolmagani singari, siyosiy ong ham bir xil darajada qotib qolmaydi, balki siyosiy o'zgarishlar ta'sirida o'zgarib boradi.

Inson, jamiyat, ijtimoiy guruh, millat dunyoqarashini shakllantirishga, ularni muayyan maqsadlarini ifoda etadigan g'oyaviy bilimlar bilan qurollantirishga qaratilgan jarayon – mafkuraviy tarbiya deyiladi. Jamiyatdagi har bir ijtimoiy kuch yoki aholi qatlamlari o'z manfaat va maqsad-intilishlarini ifoda etuvchi g'oyalar tizimini yaratgach, boshqa guruhlarini ham shu g'oyalar ta'siriga tortishga, o'z tarafdorlari safini kengaytirishga harakat qiladi. G'oyalar adolatli va haqqoniy bo'lib, ko'pchilikning talab-ehtiyojlariga mos kelsa, bu sohadagi tarbiya vositalari, ta'sirchan, tarbiyachilar esa faol va fidoyi bo'lsa, ko'zlangan maqsadga erishiladi. Jamiyat, xalq hali o'z manfaatlarini anglab yetmagan, o'z mafkurasini shakllantirib, maqsadlari sari safarbar bo'lmagan hollarda begona va zararli g'oyalar ta'siriga berilish ehtimoli ortib boradi. Bu esa g'oyaviy tarbiyani yo'lga qo'yish, sog'lom mafkura tamoyillarini aholi qalbi va ongiga muttasil singdirishni dolzarb vazifaga aylantiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. N.A.Ortiqova. Improvement of Mechanisms of Development of Political Culture in Students. // Asia pacific journal of marketing & management review. 2022/11. 161-164 b.
2. N.A.Ortiqova. O'zbekistonda yoshlar siyosiy madaniyatini rivojlantirishning metodologik asoslari. // O'zMU xabarlar. 2022 y. 127-129 b.

3. N.A.Ortiqova. Analysis of the concept of political consciousness and political culture, its structure and levels. // International Journal of Early Childhood Special Education. 2022/12. 1739-1742 b.
4. N.A.Ortiqova. Dialectical Relevance Of Political Culture And Political Ideologies: A Socio-Philosophical Analysis. // Journal of Positive School Psychology. 2022. 299-307 b.
5. Henry Giroux. Schooling and the Struggle for Public Life.(1988); Henry Giroux. Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education. 1992.
6. Yangi O‘zbekistonning barpo bo‘lishi: islohotlarning birinchi bosqichi natijalari va keyingi taraqqiyot vazifalari.// inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Milliy markazi. 2023 y. <http://pravacheloveka.uz/oz>.
7. E.Kurbanov. Yangi o‘zbekistonda demokratik islohotlarning nazariy-siyosiy evolyutsiyasi. // <https://ijtimoiy.uz/2191/> 2023.